

Taller de Autodiagnóstico de tu Emprendimiento

* Indica que la pregunta es obligatoria

Datos generales

1. 1.1 ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? *

2. 1.2 ¿En qué ciudad se encuentra tu emprendimiento? *

3. 1.3 Por favor escribe tu correo electrónico *

4. 2. ¿Hace cuánto tiempo empezó esta aventura? *

Marca solo un óvalo.

- Menos de un año
- Poco más de un año
- Alrededor de dos años
- Tres años o más

5. 3. ¿En cuál sector se desarrolla tu negocio? *

Marca solo un óvalo.

- Agropecuario
- Comercio
- Construcción
- Industria
- Medios
- Minería
- Servicios

6. 4. ¿Sabes a qué subsector pertenece tu emprendimiento? *

7. 5. ¿Con cuáles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está alineado tu emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Fin de la pobreza
- Cero hambre
- Salud y Bienestar
- Educación de calidad
- Igualdad de género
- Agua y Saneamiento
- Energía asequible y no contaminable
- Trabajo decente y Crecimiento económico
- Industria, Innovación e Infraestructura
- Reducción de las desigualdades
- Ciudades y Comunidades Sostenibles
- Producción y Consumos Responsables
- Acción por el clima
- Vida Submarina
- Vida de Ecosistemas Terrestres
- Paz, Justicia e Instituciones sólidas
- Alianza para lograr Objetivos de desarrollo Sostenible
- Ninguno

Tu YO emprendedor

8. 6. ¿Qué te ha movido a iniciar este emprendimiento? *

Tengo una tecnología

Tengo una idea

Tengo una pasión

9. 7. ¿A qué le tienes miedo como emprendedor? *

10. 8. ¿Con qué sueñas como emprendedor? *

11. 9. ¿Has emprendido anteriormente? Por favor explica el porqué de tu respuesta *

12. 10. Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. *

Marca solo un óvalo por fila.

	Acuerdo	Desacuerdo
Fundar una empresa es muy, muy difícil y aún así quiero hacerlo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Será un proceso largo y cargado de fracasos difíciles en el camino, y debo aprender de ellos y no tomarlos personalmente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Yo no puedo hacerlo solo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El camino hacia el éxito no es un algoritmo con reglas para seguir, sino un proceso iterativo en el que solo puedo aumentar o disminuir las probabilidades de éxito, pero no	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

puedo
 garantizar nada.
 Incluso si se
 logra el éxito, es
 sólo temporal.

El objetivo es
 crear una
 organización
 "anti-frágil" que
 se fortalezca
 con el tiempo
 cuando se
 enfrente a
 problemas,
 fallas,
 incertidumbres
 y sorpresas.

Cuando otros
 me brinden
 consejos, los
 escucharé, pero
 también
 reconoceré que
 depende de mí
 elegir qué
 consejos
 implementar y
 cómo
 implementarlos,
 ya que solo yo
 soy el dueño de
 los resultados
 finales y de la
 responsabilidad.

Tendré que

abandonar mi
Tendré que
zona de confort
abandonar mi
todos los días
zona de confort
para crecer y
según.

para crecer y
según.

Estoy haciendo
esto por algo

Estoy haciendo
más que en

dinero. Creo en
mi causa y en

mi equipo.

Tu EQUIPO emprendedor

13. 11.1. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 1 *

14. 11.2. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 2 *

15. 11.3. ¿Quiénes son los tres principales miembros de tu equipo fundador? Escribe el nombre del miembro 3 *

16. 11.4. Responde lo siguiente de acuerdo a tu equipo emprendedor *

Selecciona todos los que correspondan.

	Afirmativo para Miembro 1	Afirmativo para Miembro 2	Afirmativo para Miembro 3	Negativo para todos los miembros
¿Han trabajado previamente? ¿Tienen experiencia laboral?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Han trabajado en una empresa grande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Han emprendido anteriormente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

17. 12. ¿En qué tienen experiencia afín a tu emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

	Afirmativo para Miembro 1	Afirmativo para Miembro 2	Afirmativo para Miembro 3	Negativo para todos los miembros
Mercado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Industria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tecnología	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. 13. ¿Cuál es la Trayectoria Laboral de tu equipo en años, relacionada con tu emprendimiento? *

Marca solo un óvalo por fila.

	0-1	1-2	2-5	5-10	10+
Miembro 1. Años de experiencia laboral general	<input type="radio"/>				
Miembro 2. Años de experiencia laboral general	<input type="radio"/>				
Miembro 3. Años de experiencia laboral general	<input type="radio"/>				

19. 14. Nivel de formación académica *

Marca solo un óvalo por fila.

	Técnico/Tecnólogo	Profesional	Especialización	Especialista Médico	Maestría	Doctorado	Otro
Miembro 1	<input type="radio"/>						
Miembro 2	<input type="radio"/>						
Miembro 3	<input type="radio"/>						

20. 15. ¿Han tenido experiencia en el ecosistema de emprendimiento? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Afirmativo para Miembro 1	Afirmativo para Miembro 2	Afirmativo para Miembro 3	Negativo para todos los miembros
Han tomado cursos de emprendimiento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Han participado en incubadoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Han participado en aceleradoras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Otro tipo de experiencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. 16. Selecciona los temas fuertes de cada miembro de tu equipo respecto a tu emprendimiento *

Marca solo un óvalo por fila.

	Afirmativo para Miembro 1	Afirmativo para Miembro 2	Afirmativo para Miembro 3	Negativo para todos los miembros
Gerencial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comercial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Financiero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Operaciones	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tecnología	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Servicio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Análisis de Datos e información	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fase de tu emprendimiento

22. 17. ¿En cuál de estas fases estás? *

Marca solo un óvalo.

- Tienes una idea de negocio por desarrollar
- Estás Construyendo un modelo de negocio
- Ya tienes un negocio con clientes y estás vendiendo
- Otro: _____

23. 18. ¿En cuál etapa se encuentra tu emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

- Ideación
- Prototipado
- Mínimo Producto Viable
- Tracción Real Inicial
- Punto de Equilibrio
- Punto de Consolidación
- Punto de Expansión

5. Conocimiento sobre tu emprendimiento

24. 19. ¿Qué tan claros están los siguientes aspectos en tu emprendimiento? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada claro	Poco claro	Claro	Muy claro
Segmentación de mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mercado inicial	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Perfil del usuario final	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tamaño total disponible del mercado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

mercado

inicial

Personaje de

Personaje de

usuario inicial

Primeros 10

Primeros 10

clientes

Usos de la

Usos de la

vida de la

producto del

producto

Especificación

Especificación

del producto

del producto

Propuesta de

Propuesta de

valor

cuantificada

Tu posición

Tu posición

competitiva

El encargado

El encargado

de toma de

decisiones de

compra de tu

producto

Esquema del

Esquema del

proceso de

adquisición

de un cliente

que paga

Esquema del

proceso de

ventas para

Modelo de negocio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Método de precios	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Política de pago (LTV) de un cliente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Costo de adquisición de un cliente (COCA)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Identificación de los supuestos de validación de tus hipótesis de validación de tus hipótesis de validación de tus hipótesis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mínimo viable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Producto viable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demuestra que tus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

clientes
compraran

Propuesta de Valor

25. 20. Tu emprendimiento se dirige a *

Marca solo un óvalo.

Empresas

Personas

26. 21. ¿Cómo describirías a tu cliente? *

27. 22. ¿Cuántos de tus potenciales Clientes en Total tienes estimado que hay en Colombia? *

Marca solo un óvalo.

- De 0 a 100
- De 101 a 1.000
- De 1.001 a 10.000
- De 10.001 a 100.000
- De 100.001 a 1.000.000
- De 1.000.001 a 10.000.000
- De 10.000.001 a 100.000.000
- Más de 100.000.000

28. 23.1 Por favor describe las necesidades insatisfechas que has identificado de tus clientes *

29. 23.2 Por favor describe los dolores extremos que has identificado de tus clientes *

30. 23.3 Por favor describe los beneficios no concretados que has identificado de tu cliente *

31. 24. ¿Cuál es tu propuesta de valor, teniendo en cuenta el punto anterior? *

32. 25. ¿Has validado con tus clientes si tu propuesta les agrega valor? Por favor describe cómo lo validaste. *

33. 26. ¿Qué resultados obtuviste en la validación con clientes? *

Capacidad Operacional

34. 27. ¿Cuáles de los siguientes recursos tienes disponible para tu emprendimiento? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Tiempo
- Dinero
- Tecnología
- Amigos
- Financiadores
- Aliados
- Ninguno
- Otro: _____

35. 28. Describe brevemente con qué cuentas respecto a los recursos mencionados en la pregunta anterior: Tiempo, Dinero, Tecnología, Amigos, Financiadores, Aliados y Otros activos *

36. 29. ¿Ya has fabricado tu producto o servicio? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

37. 30. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra su producto o servicio? *

Marca solo un óvalo.

Prediseño

Prototipado

MVP

Producto en manos del cliente

Producto que genera ingresos

Producto maduro

38. 31. ¿Ya tienes procedimientos o métodos para fabricar repetidamente tu producto/servicio? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

39. 32. ¿Ya calculaste los costos para los diferentes recursos? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Sí	No
Costos variables	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Costos fijos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

40. 33. ¿Tu emprendimiento ha generado ventas o tiene proyección de las mismas? *

Marca solo un óvalo.

- Sí *Salta a la pregunta 41*
- No *Salta a la pregunta 64*

Ventas y Modelo Financiero

Si ya tienes ventas o proyección de ventas, por favor diligencia las siguientes preguntas para el mes de mayores ventas que hayas tenido

41. 34.1. Nombra tu producto/servicio número 1

42. 34.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 1?

43. 34.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 1?

44. 34.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 1? Ten en cuenta que $\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Número de Compradores}$

45. 35.1. Nombra tu producto/servicio número 2

46. 35.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 2?

47. 35.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 2?

48. 35.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 2? Ten en cuenta que $\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Número de Compradores}$

49. 36.1. Nombra tu producto/servicio número 3

50. 36.2. ¿Cuál es precio del producto/servicio número 3?

51. 36.3. ¿Qué número de compradores tiene el producto/servicio número 3?

52. 36.4. ¿Cuáles son los ingresos que has generado por el producto/servicio número 3? Ten en cuenta que $\text{Ingresos} = \text{Precio} \times \text{Número de Compradores}$

53. 37.1. ¿Cuáles son los canales directos que utilizas de manera presencial?

54. 37.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal presencial directo?

55. 38.1 ¿Cuáles son los canales indirectos que utilizas de manera presencial?

56. 38.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal presencial indirecto?

57. 39.1 ¿Cuáles son los canales digitales directos que utilizas?

58. 39.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal digital directo?

59. 40.1. ¿Cuáles son los canales digitales indirectos que utilizas?

60. 40.2. ¿Cuál es el % de ventas del canal digital indirecto?

61. 41. ¿Cuánto dinero has invertido en tu emprendimiento? *

Marca solo un óvalo.

- Menos de \$1.000.000
- De \$1.000.000 a \$5.000.000
- De \$5.100.000 a \$20.000.000
- De \$20.100.000 a \$100.000.000
- Más de \$100.000.000

62. 42. El dinero que has invertido en tu emprendimiento lo obtuviste de *

Selecciona todos los que correspondan.

- Tus ahorros
- Préstamos bancarios
- Préstamos de amigos y familiares
- Inversionistas que creen en ti
- Inversionistas Ángeles
- Fondos de inversión
- Convocatorias de entidades de fomento
- Otras fuentes de financiación

63. 43. ¿Cuáles de las siguientes métricas ya tienes calculadas? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Tiquete Promedio (HOY)
- Costo de adquisición de cliente (HOY)
- Valor del cliente a largo plazo
- Margen de Contribución
- EBITDA
- VENTAS Proyectadas
- Rentabilidad
- Ninguna
- Otro: _____

Tecnología y Activos Complementarios

64. 44. ¿Cuáles de las siguientes tecnologías disruptivas usas en tu negocio? *

Selecciona todos los que correspondan.

- BigData
- BlockChain
- VR/AR
- Inteligencia Artificial
- IoT
- Tecnología de Materiales
- Biotecnología
- Nanotecnología
- Ninguna
- Otro: _____

65. 45. Por favor escribe el la URL del sitio web de tu negocio, en caso de contar con una sitio web, de lo contrario escribe "No aplica". *

66. 46. Por favor escribe el la URL de las redes sociales de tu negocio. Si no cuentas con redes sociales escribe "No aplica". *

67. 47. ¿Tienes un tienda virtual / e-commerce? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste? *

68. 48. ¿Tu modelo de negocio necesita una tienda virtual /e-commerce? *

Marca solo un óvalo.

Sí

No

69. 49. ¿Tienes un CRM? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste? *

70. 50. ¿Tienes un Sistema de gestión ERP? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste? *

71. 51. ¿Tienes Factura Electrónica? Si tu respuesta es "Sí" ¿Cómo la habilitaste? *

Diagnóstico de tu emprendimiento

72. 52. ¿Actualmente, cuál es el estado de los siguientes aspectos en tu emprendimiento? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Muy débil	Débil	Medio	Fuerte	Muy Fuerte
Definición de Propuesta de Valor	<input type="radio"/>				
Conocimiento del Mercado	<input type="radio"/>				
Sintonía con tu mercado objetivo	<input type="radio"/>				
Estrategia de Comercialización	<input type="radio"/>				
Modelo Financiero	<input type="radio"/>				
Acceso a Recursos	<input type="radio"/>				
Análisis de costos	<input type="radio"/>				
Política de Precios	<input type="radio"/>				
Validación de Prototipo	<input type="radio"/>				
Tecnología	<input type="radio"/>				

Plataformas
para la gestión

73. 53. ¿Actualmente, cuál es el estado de los siguientes aspectos en tu equipo emprendedor? *

Marca solo un óvalo por fila.

	Muy débil	Débil	Medio	Fuerte	Muy fuerte
Confianza	<input type="radio"/>				
Conocimiento en emprendimiento	<input type="radio"/>				
Metodologías para desarrollar el negocio	<input type="radio"/>				
Acceso a conocimiento específico	<input type="radio"/>				
Acceso a Aliados	<input type="radio"/>				
Acceso a Capital de riesgo	<input type="radio"/>				
Acceso a otros tipos de apoyos	<input type="radio"/>				

74. 54. Según lo visto en este autodiagnóstico, ¿Cuáles son lo temas que consideras debes reforzar y en los que te gustaría que te apoyemos? *

Para terminar...

75. ¿Cómo te llamas? *

76. ¿En qué rango de edad te encuentras? *

Marca solo un óvalo.

- Menos de 20 años
- Entre 21 y 30 años
- Entre 31 y 40 años
- Entre 41 y 50 años
- Entre 51 y 60 años
- Entre 61 y 70 años
- Más de 70 años

77. ¿Cómo te enteraste de este formulario? *

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

